

PAXTA YETISHTIRISHDAGI MUAMMO VA KAMCHILIKLAR

Qaxramon
O'tbosarov
Abdirashid o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti Qishloq xōjalik mahsulotlarini
saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi
+998907776795

Annotatsiya: Global iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan asosiy ekin bo'lgan paxta yetishtirish jarayonida ko'plab muammolarga duch kelmoqda. Ushbu maqolada ekologiya muammolaridan tortib, ijtimoiy-iqtisodiy muammolargacha bo'lgan paxtachilikni qiynayotgan turli muammo va kamchiliklar o'rganiladi. Ushbu muammolarni tushunib, manfaatdor tomonlar paxta yetishtirishning uzoq umr ko'rishini va hayotiyiligini ta'minlaydigan barqaror yechimlar ustida ishlashlari mumkin.

Kirish:

Paxta yetishtirish jahon qishloq xo'jaligi sanoatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, to'qimachilik uchun tola, oziq-ovqat mahsulotlari uchun moy va butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarni ish bilan ta'minlaydi. Biroq g'o'za yetishtirish jarayoni o'ziga xos qiyinchiliklardan xoli emas. Atrof-muhitning buzilishidan tortib, ijtimoiy adolatsizliklarga paxta sanoati barqaror kelajak uchun hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab muammolar bilan kurashmoqda.

Atrof-muhit muammolari:

Paxta yetishtirishda asosiy tashvishlardan biri bu pestitsidlar va o'g'itlardan ko'p foydalanishdir. An'anaviy paxta yetishtirish usullari ko'pincha tuproq salomatligi, suv sifati va biologik xilma-xillikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan kimyoviy moddalarga tayanadi. Pestitsidlar oqimi suv manbalarini ifloslantiradi, tuproq eroziyasi esa erning degradatsiyasiga olib keladi. Bundan tashqari, genetik jihatdan o'zgartirilgan paxta navlarini yetishtirish biologik xilma-xillikning yo'qolishi va chidamli zararkunandalarning rivojlanishi haqida xavotir uyg'otadi.

Suvdan foydalanish va barqarorlik:

Paxta suvni ko'p talab qiladigan ekin bo'lib, unib-o'sishi uchun ko'p sug'orish talab etiladi. Suv resurslari kam bo'lgan hududlarda paxta yetishtirish mahalliy suv ta'minotini qiyinlashtirishi mumkin, bu esa boshqa foydalanuvchilar bilan ziddiyatlarga va atrof-muhitning buzilishiga olib keladi. Tomchilatib sug'orish va yomg'ir suvini yig'ish kabi barqaror suvni boshqarish amaliyotlari bu muammolarni yumshatishga yordam beradi va paxta dehqonchiligida suvni tejashga yordam beradi.

Ijtimoiy va iqtisodiy masalalar:

Paxtachilikda ham ijtimoiy va iqtisodiy muammolar mavjud. Ko'pgina paxta yetishtiruvchi hududlarda mehnat ekspluatatsiyasi, bolalar mehnati va yomon mehnat

sharoitlari keng tarqalgan. Kichik dehqonlar bozor narxlarining o'zgarishi, kredit va resurslardan foydalanish imkoniyati yo'qligi sababli ko'pincha moliyaviy beqarorlikka duch kelishadi. Ushbu muammolarni hal qilish adolatli ish haqi, xavfsiz mehnat sharoitlari va kichik ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashga ustuvor ahamiyat beradigan yaxlit yondashuvni talab qiladi.

Iqlim o'zgarishining ta'siri:

Iqlim o'zgarishi paxta yetishtirish uchun jiddiy xavf tug'diradi, haroratning ko'tarilishi, yog'ingarchilikning tartibsizligi va ob-havoning keskin o'zgarishi hosildorlik va sifatga ta'sir qiladi. Fermerlar barqaror dehqonchilik amaliyotlarini amalga oshirish va iqlimga mos qishloq xo'jaligi texnikasini qo'llash orqali o'zgaruvchan iqlim sharoitlariga moslashishlari kerak. Qurg'oqchilikka chidamli paxta navlari va barqaror dehqonchilik usullarini o'rganish iqlim o'zgarishining paxta yetishtirishga ta'sirini yumshatishga yordam beradi.

Iqlim o'zgarishi global qishloq xo'jaligi sektori, jumladan, paxta yetishtirish uchun dolzarb muammoga aylandi. Iqlim o'zgarishining ta'siri tobora ortib bormoqda, haroratning oshishi, yog'ingarchilikning o'zgarishi va tez-tez sodir bo'ladigan ekstremal ob-havo hodisalari butun dunyo bo'ylab paxta dehqonlari uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Ko'tarilgan harorat:

Haroratning ko'tarilishi g'o'za o'simliklarining o'sishi va rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Yuqori harorat issiqlik stressiga olib kelishi mumkin, bu gullash, ko'za rivojlanishi va umumiy hosildorlikka ta'sir qiladi. Issiqlik stressi, shuningdek, zararkunandalar infestatsiyasi va kasalliklarini kuchaytirishi mumkin, bu esa hosildorlikni yanada yomonlashtiradi. Haroratning ko'tarilishiga qarshi kurashish uchun fermerlar issiqqa chidamli g'o'za navlarini o'rganmoqda va issiq stressning paxta ekinlariga ta'sirini yumshatish maqsadida ekish jadvallarini o'zgartirmoqda.

Beqaror yog'ingarchilik shakllari:

Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan tartibsiz yog'ingarchiliklar an'anaviy sug'orish jadvallarini buzishi va paxta etishtirishga ta'sir qilishi mumkin. Qurg'oqchilik va uzoq muddatli qurg'oqchilik g'o'za o'simliklarida suv stressiga olib keladi, tola sifati va hosildorligini pasaytiradi. Aksincha, kuchli yog'ingarchilik va suv toshqini botqoqlanish, ozuqa moddalarining yuvilishi va kasalliklarga moyilligini oshirishi mumkin. Yomg'irning tartibsiz o'zgarishiga moslashish uchun fermerlar tomchilatib sug'orish kabi suvni tejaydigan sug'orish tizimlarini qo'llaydi va qurg'oqchilik davrida suv resurslarini tejash uchun suvni boshqarish strategiyasini amalga oshiradi.

Ekstremal ob-havo hodisalari:

Ekstremal ob-havo hodisalari, jumladan, bo'ronlar, siklonlar va kuchli bo'ronlar paxta yetishtirish uchun katta xavf tug'diradi. Ushbu hodisalar hosilning shikastlanishiga, infratuzilmaning yo'qolishiga va ta'minot zanjirining uzilishiga olib kelishi mumkin. Ekstremal ob-havo hodisalariga chidamlilikni oshirish uchun fermerlar ekinlarni shikastlanishdan himoya qilish uchun shamolga qarshi va himoya boshpanalari kabi iqlimga chidamli infratuzilmaga sarmoya kiritmoqda. Bundan tashqari, erta ogohlantirish tizimlari va ekinlarni sug'urtalash sxemalari fermerlarga ekstremal ob-havo hodisalari bilan bog'liq moliyaviy xavflarni kamaytirishga yordam beradi.

Iqlim o'zgarishiga moslashish:

Iqlim o'zgarishining paxta yetishtirishga ta'sirini yumshatish uchun fermerlar iqlimga mos qishloq xo'jaligi amaliyotlarini tobora ko'proq o'zlashtirmoqda. Ushbu amaliyotlar qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va iqlim o'zgaruvchanligiga chidamlilikni oshirishga qaratilgan. G'oz yetishtirishda iqlimga mos keladigan usullarga tuproqni muhofaza qilish, qop ekinlarini ekish, agroo'rmon xo'jaligi va zararkunandalarga qarshi kompleks kurash kiradi. Qurg'oqchilikka chidamli g'oz navlari va barqaror dehqonchilik usullarini o'rganish ham iqlim o'zgarishidan kelib chiqadigan qiyinchiliklarga bardosh bera oladigan mustahkam qishloq xo'jaligi tizimlarini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, iqlim o'zgarishi paxta yetishtirish uchun jiddiy muammo bo'lib, o'zgaruvchan iqlim sharoitida paxta yetishtirishning barqarorligi va hayotiyeligini ta'minlash uchun faol moslashish strategiyalari va barqaror amaliyotlarni talab qiladi. Tadqiqotlar, innovatsiyalar va hamkorlikka ustuvor ahamiyat berish orqali paxta sanoati iqlim o'zgarishi ta'sirini bartaraf etishi va paxta yetishtirish uchun yanada barqaror yo'l ochishi mumkin.

Paxta yetishtirishda duch kelayotgan muammo va kamchiliklar murakkab va ko'p qirrali bo'lib, ularni samarali hal etish uchun fermerlar, siyosatchilar, soha vakillari va iste'molchilarning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi. Barqaror amaliyotlarni targ'ib qilish, kichik fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash va yanada shaffof va axloqiy ta'minot zanjirini qo'llab-quvvatlash orqali paxta sanoati yanada ekologik toza, ijtimoiy mas'uliyatli va iqtisodiy jihatdan foydali kelajak sari harakatlanishi mumkin. Faqat kelishilgan harakatlar va innovatsiyalar orqali biz kelgusi avlodlar uchun paxta yetishtirishning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aminovna, Turakulova Feruza, and Isakova Arofat Makhkamovna. "Technology of Working with Text in the Organization of Independent Learning of Students." *European Multidisciplinary Journal of Modern Science* 5 (2022): 317-321.
2. Makhkamovna, Isaqova Arofat. "STAGES OF REJECTION OF INNOVATIVE PROCESSES IN EDUCATION." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.11 (2022): 74-76.
3. Исакова, Арофат Махкамовна, and Юлдузхон Ахадовна Шакирова. "САМОПОНИМАНИЕ РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ." *Интернаука* 19-2 (2020): 42-44.
4. Aminovna, Feruza Turakulova, and Arofat Isakova Makhkamovna. "Technology of methodical preparation of future primary school teachers for qualification practice." *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching* 4 (2022): 185-188.
5. Makhkamovna, Isakova Arofat. "The family as an important factor in the formation of adolescent characteristics." *European Journal of Research Development and Sustainability* 2.2 (2021): 34-36.

6. Mahkamovna, Isaqova Arofat. "MEDIA PEDAGOGY-A SEPARATE AREA OF PEDAGOGY." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 *Impact Factor: 7.603* 11.11 (2022): 66-70.